

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ РОЛІ АДВОКАТУРИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД

JEL Classification: K 19
SECTION "LAW": Право.

Анотація. У статті розглянуто роль адвокатури у забезпеченні права на справедливий суд. Акцентовано на основних засадах правової допомоги як елементу права на справедливий суд. Розглянуто основні рішення ЄСПЛ, що стосуються правої допомоги та ролі адвокатури у забезпеченні права на справедливий суд. Зазначено роль участі громадськості у моніторингу ролі адвокатури у забезпеченні права на справедливий суд.

Ключові слова: адвокатура, правова допомога, справедливий суд, європейський суд з прав людини.

Annotation. An integral element of the right to a fair trial is the right to judicial protection, the realization of which is ensured by the availability of effective remedies in court, the opportunity to seek help from a lawyer, counsel and appoint a representative.

The article examines the role of the advocacy in ensuring the right to a fair trial. It focuses on the basic principles of legal aid as an element of the right to a fair trial. The main ECHR decisions dealing with legal aid and the role of advocacy in ensuring the right to a fair trial are considered. The role of public participation in monitoring the role of the advocacy in ensuring the right to a fair trial has been noted.

The purpose of the article is to substantiate theoretical and methodological aspects of determining the role of advocacy in ensuring the right to a fair trial.

One of the most important elements of the right to a fair trial is to ensure the possibility of using a counsel. This provision guarantees the right to adequate protection during the trial. The right to protection is reinforced by the duty of the state to provide, under certain circumstances, the substantive nature of free legal aid. Advocacy is one of the key institutions supporting the right to a fair trial, which complies with international standards of the right to a fair trial, as well as the practice of the European Court of Human Rights. The basic violations of the right to defense may be grouped as follows: 1) delaying, interrupting or prohibiting access to legal counsel, including during initial investigatory actions; 2) impeding the communication of the accused with the counsel; 3) refusal to provide the state with effective legal assistance in the event that the defendant does not have the financial ability to pay for the services of a defense counsel.

Keywords: advocacy, legal aid, fair trial, European Court of Human Rights.

Вступ

Невід'ємним елементом права на справедливий суд є право на судовий захист, реалізація якого забезпечується через наявність ефективних засобів правового захисту у суді, можливість звернутись за допомогою до адвоката, захисника і призначити свого представника.

Питання ролі адвокатури у забезпеченні права на справедливий суд досліджували Березюк О. В., Заборовський В. В., Луценко О. О., Оверчук С. В., Польська М. О. та ін. Водночас, існуючі дослідження необхідно узагальнити та співставити з основними рішеннями ЄСПЛ у частині ролі адвокатури у забезпеченні права на справедливий суд.

Метою статті є обґрунтування теоретико-методичних аспектів визначення ролі адвокатури у забезпеченні права на справедливий суд.

Результати дослідження

Римський Статут закріплює основні гарантії справедливого судового розгляду, які включають в себе: 1) право на справедливий розгляд справи, яке вимагає, щоб справа розглядалася незалежним, неупередженим і компетентним судом, створеним на підставі закону; 2) принцип рівності сторін, який гарантує, що обвинуваченому надається можливість підготувати та представити захист, спростувати аргументи і докази, які пред'явлені суду Прокурором; 3) право на відкритий судовий розгляд, що гарантує не тільки присутність учасників справи, але й представників громадськості та засоби масової інформації. 4) принцип презумпції невинуватості є важливою гарантією на справедливий розгляд. 5) право не свідчити проти себе та право зберігати мовчання є доповненням принципу презумпції невинуватості. 6) право бути судимим без невинуватості затримки припускає собою розгляд справи в розумний строк. 7) право захищати себе особисто або за допомогою адвокатів одна з головних гарантій захисту прав осіб, які обвинувачуються у вчиненні злочинів. 8) право викликати та допитувати свідків є головним правом на захист та на рівність сторін слухання. 9) право на перекладача і письмовий переклад. 10) право на оголошення судового рішення та право на мотивоване судові рішення [1, С. 178-179].

У справі «Кресс проти Франції» підкреслювалося, що відповідно до пункту 1 Статті 6 Конвенції позивач скаржилася, що їй не був наданий справедливий судовий розгляд, оскільки ані заявник, ані її адвокат не мали можливості вивчити обґрунтування Урядового комісара до слухань чи відповісти на них після них; окрім того комісар був присутній на слуханнях, хоча й не голосував, і ця обставина сприяла порушенню права на справедливий судовий розгляд. Європейський Суд постановив, що мало місце порушення пункту 1 Статті 6 Конвенції. В іншій справі, «Відал проти Бельгії», Суд відзначив, що, хоча ст.6 п.3d, як правило, залишає оцінку обґрунтованості виклику свідків на розсуд внутрішніх судів і не вимагає опитування кожного свідка захисту, однак її найважливіша мета полягає у реалізації рівноправності сторін. Однак мало місце відхилення свідків з боку заявника, що є несумісним зі справедливим розглядом справи. Обмеження права на захист засвідчує, як зазначено у Висновку, що внутрішній суд над Відалом не був справедливим, а це є порушення ст.6 Конвенції.

У Хартії основних прав Європейського Союзу зазначено (стаття 47), що кожна людина, чії права і свободи, гарантовані правом Європейського Союзу, були порушені, має право на ефективний засіб правового захисту у суді. Кожна людина може звернутися за допомогою до адвоката, захисника і призначити свого представника [2]. На проблемі права на правову допомогу та права на захист останнім часом усе частіше акцентує Європейський суд з прав людини. Так, у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» зазначено, що заявник був позбавлений права на справедливий судовий розгляд через те, що мала місце відмова у зверненні до адвоката протягом сорока восьми годин поліцейського допиту, а це не сумісно з поняттям справедливості. Таким чином, було допущено порушення ст.6, п.1 у її зв'язку зі ст.6 п.3.

По справі «Магі проти Сполученого Королівства» було зазначено, що суддя, який розглядав справу, не зробив несприятливих для заявника висновків з приводу його неспроможності дати свідчення в суді. Через це Суд обмежився головним питанням у справі заявника, а саме – тим, що на заявника вплинули умови примусового тримання в Каслреагській поліцейській дільниці і, як наслідок, при висуненні йому обвинувачення він не скористався правовою допомогою захисника. Суд взяв до уваги те, що заявник після прибуття до Каслреагської поліцейської дільниці звертався з конкретною вимогою надати йому можливість зустрітися з адвокатом. Проте було вирішено зволікати з наданням йому правової допомоги захисника, після чого проведено більш ніж сорокавосямигодинний допит заявника, під час якого він не мав можливості скористатися порадами адвоката. Відтак Європейський суд з прав людини одностайно постановив, що мало місце порушення пункту 1 статті 6 у поєднанні з пунктом 3 (с) статті 6 (право на справедливий судовий розгляд і право на правову допомогу захисника) Європейської конвенції з прав людини.

Важливою є й сфера відсутності доступу до адвоката під час початкових слідчих дій. Так, у справі «Бондаренко проти України» заявника змусили підписати відмову від адвоката. Лише через декілька днів до нього було допущено адвоката. Таким чином, під час початкових допитів заявник не мав доступу до адвоката [3]. Доступ до адвоката під час первісного допиту був заборонений у багатьох справах, як от «Задорожний проти України», «Паскаль проти України», «Тарасов проти України», «Панасюк проти України», «Карпюк і Ляхович проти України» та ін.

Водночас судове провадження нерідко має такий складний і вартісний характер, що особи, які матеріально недостатньо забезпечені, відчувають труднощі з реалізацією своїх прав на доступ до суду. Так, у справі «Куаранта проти Швейцарії» заявник скаржився, що через відсутність засобів для оплати захисника, він був позбавлений захисту, тобто йому не був призначений захисник під час розслідування та на суді. Суд дійшов висновку, що, оскільки у розуміння справедливого розгляду входить право обвинуваченого на безоплатну юридичну допомогу у тому випадку, якщо він не має достатніх засобів для оплати такої допомоги, то відбулося порушення статті 6 Конвенції. У Справі «Аірей проти Ірландії», з огляду на відмову уряду надати юридичну допомогу жінці, для якої недоступною була вартість процесу, що стало на перешкоді вирішенню її справи, Суд також визнав порушення права на доступ до суду. У справі «Артіко проти Італії» зазначалося, що за необхідності держава зобов'язана гарантувати безкоштовну юридичну допомогу, але ця допомога повинна бути дієвою.

С. В. Оверчук звертає увагу і на іншу сторону забезпечення правової допомоги, на його думку необхідно впровадити стандартний порядок перевірки наявності умов для надання особі безоплатної правової допомоги. Необхідно також впровадити стандартний метод як оцінки, так і подальшої перевірки матеріального стану претендентів на безоплатну правову допомогу, адже «Безоплатна правова допомога захисника у контексті Статті 6 § 3 (с) Конвенції має надаватися у період «нужденності», коли особа не має можливості оплатити послуги власного адвоката» [4, С. 36].

Отже, одним з найбільш важливих елементів права на справедливий суд є забезпечення можливості користуватись допомогою захисника. Це положення гарантує право на відповідний захист в ході судового розгляду. Право на захист посилюється обов'язком з боку держави надання за певних обставин матеріального характеру безкоштовної юридичної допомоги.

Встановлення правової норми щодо того, що представляти інтереси особи в суді має лише адвокат, на думку О. Березюка – є прийнятним, оскільки для належного захисту прав і свобод людини захисник повинен мати вищу юридичну освіту і практичний стаж роботи. Лише в такому випадку можна сподіватися, що він зможе ефективно виконувати покладені на нього обов'язки. Крім того, це прискорюватиме розгляд справи. Досвід деяких зарубіжних країн, зокрема Швейцарії, свідчить про правильність такого підходу. Кваліфікований адвокат більш професійно та відповідально здійснює представництво особи в суді, що в цілому мінімізує судову тяганину та сприяє прийняттю судами законних і обґрунтованих рішень [5, С. 19].

Для надання професійної правничої допомоги в Україні діє адвокатура. Виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді, а також захист від кримінального обвинувачення. Законом можуть бути визначені винятки щодо представництва в суді у трудових спорах, спорах щодо захисту соціальних прав, щодо виборів та референдумів, у малозначних спорах, а також стосовно представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена [6]. Наголосимо також на спірному характері вживаної термінології, а саме поняття «правнича допомога». Обґрунтування заміни вказаним поняттям поняття «правова допомога» представлено у проекті Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» та базується на стандартах української мови. У сучасній науковій думці практично укорінилась позиція щодо допустимості такої заміни, такі науковці, як Н. О. Фешик, Н. В. Артикуца та Н. В. Шеремета вказують на синонімічні зв'язки між поняттями правовий, правничий юридичний. Водночас, ми схильні притримуватись позиції І. В. Головань, згідно якого не слід замінювати один синонім іншим, хаотизуючи вітчизняне законодавство та правову науку, у якій протягом тривалого часу знаходили застосування терміни «правова допомога» та «правова робота» [7, С. 142–143]. Водночас, В. В. Заборовський стверджує, що ключовим моментом у розмежуванні понять «правова допомога» та «правнича допомога» є термін «допомога», що свідчить про можливість вільного використання обох понять. Законодавцем використано поняття «професійна правнича допомога», у якому наголос слід робити на терміні «професійна». Таким чином, діяльність адвоката у світлі останніх законодавчих змін може характеризуватись використанням понять «правова допомога», «юридична допомога», «правнича допомога», якщо вони застосовується спільно з терміном «професійна» [7, С. 144]. Основним кваліфікованим суб'єктом, який може надати як первинну, так і вторинну правову допомогу, є адвокат. М. О. Польська зауважує, що крім суб'єктів, які мають право на отримання безоплатної правової допомоги, варто виокремлювати й інших осіб – надавачів такої допомоги. Ними можуть бути органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи приватного права, спеціалізовані установи (первинна

правова допомога), центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги та адвокати, внесені до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу. Однак у процесі поглибленого аналізу чинного законодавства стає зрозуміло, що лише адвокати як особи з відповідним досвідом, знаннями та повноваженнями мають право на надання висококваліфікованої, якісної як первинної, так і вторинної правової допомоги [8, С. 82]. Таким чином, актуальні зміни у законодавстві відображають прагнення забезпечити якість правової допомоги як неодмінну складову її доступності що потребує відображення у відповідному законопроекті).

Відзначимо і важливість участі громадськості у процесах забезпечення права на справедливий суд, зокрема, з боку адвокатури. У цьому контексті звернемо увагу на проект «Відкритий суд», у якому закладено короткострокову та довгострокову мету, визначено механізм їх досягнення та основні інструменти. Короткострокова мета проекту – підвищити довіру до суду, фаховий рівень адвокатів та прокурорів. Довгострокова мета проекту – створити авторитет суду, стан правосуддя в Україні. Серед запропонованих механізмів досягнення такі, як формування в суспільстві відчуття тотальної нетерпимості до корупції, несправедливості та зневажливого ставлення в судах; підтримка суддів-фахівців та заохочення до несприйняття ними своїх колег, які порочать репутацію судді; впровадження системи відсторонення судді від займаної посади через непрофесійність (етика, процесуальні порушення тощо), в т.ч. на підставі відеодосьє та зафіксованих порушень процесуальних норм. Для цього використовуються наступні інструменти: відео фіксація судових засідань; надання фахівцями (з усієї України) з визнаною діловою репутацією об'єктивної оцінки діям судді, прокурора, адвоката; поширення відеозаписів через сайт, соціальні мережі, лідерів громадських думок, громадські організації, ЗМІ; належне збереження даних для утворення репутаційних ризиків для суддів, прокурорів, адвокатів (відео досьє); звернення до органів суддівського контролю з приводу застосування санкцій; моніторинг процесу притягнення до відповідальності, спираючись на підтримку десятків тисяч громадян; оприлюднення результатів перед громадськістю [9].

Висновки

Таким чином, доведено, що адвокатура є одним з основних опорних інститутів забезпечення права на справедливий суд, що відповідає міжнародним стандартам права на справедливий суд, а також практиці Європейського суду з прав людини. Основні порушення права на захист можливо згрупувати наступним чином: 1) зволікання, перешкоджання або заборону доступу до правової допомоги захисника, у тому числі під час початкових слідчих дій; 2) перешкоджання спілкуванню обвинуваченого з захисником; 3) відмова у наданні державою дієвої правничої допомоги у випадку відсутності у обвинуваченого фінансової можливості оплатити послуги захисника.

Перспективним напрямком подальших досліджень є деталізація ролі прокуратури у забезпеченні права на справедливий суд.

Список використаних джерел

1. Луценко О. О. Роль Римського Статуту міжнародного кримінального суду у розвитку концепції справедливого судового розгляду / О. О. Луценко // *Право і суспільство*. – 2015. – № 5(3). – С. 174-179.
2. *Хартия основных прав Европейского Союза [Електронний ресурс]*. – Режим доступу http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_524
3. *Case of Bondarenko v. Ukraine (Application No 27892/05) [Електронний ресурс]* – Режим доступу <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=002->
4. Оверчук С. В. Умови надання безоплатної правової допомоги в контексті прецедентної практики Європейського суду з прав людини [Електронний ресурс] / Оверчук С. В. // *Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право"*. – 2016. – №1(13). – Режим доступу <http://lj.oa.edu.ua/articles/2016/n1/16osvzpl.pdf>
5. Березюк О. Сьогодні обговорювати питання внесення змін до Конституції можна лише на теоретичному рівні [Електронний ресурс] / Березюк О. // *Конституційний процес в Україні: удосконалення засад правосуддя, прав, свобод і обов'язків людини і громадянина*. – С. 18 – 19. – Режим доступу <http://old.razumkov.org.ua/upload/konst-2016.pdf>

6. Закон України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» від 02.06.2016 № 1401-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1401-19/para99#n99>

7. Заборовський В. В. Професійна діяльність адвоката – це правова, юридична чи професійна правнича допомога? / В. В. Заборовський // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. – 2016. – Вип. 38(2). – С. 140-145

8. Польська М. О. Суб'єкти відносин безоплатної правової допомоги в Україні / М. О. Польська // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2016. – № 2. – С. 76-85

9. Про проект. Ціль та мета проекту [Електронний ресурс] / ГО «Відкрита Україна» // Веб-сайт «Відкритий суд». – Режим доступу <http://open-court.org/about/>